

Samtale med fastlegen som tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen

Forskningsprotokoll, 07.12.2021

Prosjektgruppe:

- Marit Tuv, prosjektleder (fastlege og prosjektleder, FHI)
- Atle Fretheim (fagdirektør og senterleder, CEIR – Senter for forskning på epidemitiltak; professor II, OsloMet - storbyuniversitetet)
- Ellen Furuseth (overlege, FHI)
- Ida Fattah (overlege, Oslo kommune)
- Frode Hagen (smittevernoverlege, Oslo kommune)
- Miert Skjoldborg Lindboe (overlege, Oslo kommune)
- Ingeborg Hess Elgersma (dataanalytiker, FHI)
- Fredrik Aaeng Kristiansen (forskningskoordinator, FHI)

Clinicaltrials.gov-identifiser: NCT05207137 (provided 08.12.2021)

Bakgrunn

En liten, men ikke ubetydelig andel av befolkningen takker nei til koronavaksinering (1). Vi har begrenset kunnskap om hva dette skyldes, men viktige faktorer er antakelig både vaksineskepsis, myndighetskepsis, praktiske barrierer og mangel på informasjon (2). En systematisk oversikt over effektstudier for å fremme vaksinering mot influensa, fant flere studier av tiltak som gikk ut på at helsetjenesten kontaktet ikke-vaksinerte personer, gjerne gjennom utsending av brev (3). Resultatene tydet på at en slik tilnærming bidro til at flere lot seg vaksinere. I en nylig gjennomført kanadisk ikke-kontrollert studie ble personer som var registrert som ikke-vaksinerte mot influensa oppringt av en farmasøyt med tilbud om en samtale om influensavaksinasjon. To tredeler av de ikke-vaksinerte som ble oppringt, ønsket i etterkant å la seg vaksinere (4).

Helsepersonell er i en nøkkelposisjon for å påvirke holdninger til vaksine og for å få opp dekningen i risikogruppene – både ved å gå foran som gode eksempler, og ved å formidle klare anbefalinger om vaksine til dem som trenger den (5-9). Mange personer har et tillitsfullt forhold til sin fastlege (10). Dette kan gjøre det lettere å drøfte eventuelle bekymringer, for eksempel knyttet til vaksinering. Det er derfor rimelig å anta at fastlegen kan spille en viktig rolle som formidler av informasjon om covid-19-vaksinering til personer som er usikre på om de ønsker å la seg vaksinere.

Ifølge forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram skal fastlegene bidra til at egne listeinnbyggere får tilbud om å bli vaksinert mot covid-19, blant annet gjennom å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine (11). I England har da også fastleger, på eget initiativ, begynt å kontakte sine egne faste pasienter, i håp om å bidra til økt vaksinedekning (12). Ettersom det er usikkert om, og i hvilken grad, dette vil bidra til at flere takker ja til vaksinen, ønsker vi å gjennomføre en evaluering der et utvalg av ikke-vaksinerte personer blir oppringt av sin fastlege med tilbud om en samtale om koronavaksinen.

Metode

Et antall fastleger i Oslo som benytter journalsystemet Infodoc vil bli rekruttert til deltakelse i prosjektet. Dette journalprogrammet inneholder en uttrekksfunksjon som gjør det mulig å hente ut ei liste over de av legens pasienter som tilhører en av risikogruppene for alvorlig forløp av covid-19. Denne uttrekksfunksjonen ble benyttet i forkant av vaksinering av prioriterte grupper i begynnelsen av 2021. Infodoc inneholder i tillegg funksjonalitet som kommuniserer med SYSVAK-registeret, slik at man kan få hentet ut ei liste som omfatter kun uvaksinerte pasienter i risikogruppene, over 18 år.

For å sikre en vanntett randomisering av pasienter til intervensjons- og kontrollgruppe og samtidig sikre at alle data som behandles av forskergruppa er anonyme, vil utvelgelse og fordeling av pasienter gjøres på følgende måte:

En helsesekretær på legekantoret henter ut lista over uvaksinerte pasienter tilhørende hver deltakende fastlege. Listen eksporteres fra Infodoc til Excel, slik at pasientnavna blir nummererte. Helsesekretæren skriver så ut Excel-lista på papir. Blant det antallet nummererte pasientnavn som står på lista trekkes det tilfeldig ut ti nummer til intervensjonsgruppa og ti nummer til kontrollgruppa som helsesekretæren markerer på lista med to ulike farger. Pasientnavna som er blitt trukket ut overføres deretter manuelt av helsesekretæren til to separate håndskrevne lister. De to listene plasseres i hver sin konvolutt markert med gruppas farge og legens navn. Konvoluttene lukkes. En prosjektmedarbeider gir den ene lukkede konvolutten til legen og makulerer den andre.

Prosjektmedarbeideren vet ikke hvilke pasientnavn som står på listene. Helsesekretæren vet ikke hvilken konvolutt legen har fått. Legen vet ikke hvilke navn som står på den andre lista.

Personopplysningene håndteres utelukkende av legekantoret, som uansett har tilgang til disse. Den opprinnelige Excel-lista lagres i lukket konvolutt i låst skap på legekantoret til prosjektet er ferdig. Den lista legen har fått er intervensjonsgruppa. Den andre lista tjener som kontrollgruppe. Pasientene i intervensjonsgruppa vil bli kontaktet av fastlegen per telefon. Kontrollgruppa får ingen slik henvendelse.

Vi har valgt å benytte randomisert forsøk som metodisk tilnærming, da dette regnes som blant de mest solide metodene for effektevaluering av tiltak.

Fastlegene vil få utdelt et veiledningsskjema for å gjennomføre en semistrukturert pasientsamtale med elementer fra motiverende intervju. Forventet tidsramme for hver pasientsamtale er rundt 20 minutter. Det legges opp til en respektfull dialog på pasientens premisser, og det er ønskelig at samtalen skal ligne så mye som mulig på vanlig klinisk praksis.

Pasienter tilhørende de deltakende fastlegekontorene vil informeres om prosjektet ved hjelp av oppslag på venterommet i en måned før prosjektets start og i tiden mens prosjektet løper (se eget vedlegg med plakater). Det vil være mulig å reservere seg fra å delta ved å ta kontakt med helsesekretær på legekantoret. Alle personer som blir oppringt av fastlegen vil bli forklart formålet med samtalen og fastlegen vil spørre om de samtykker til å delta i prosjektet, og samtidig understreke at det er helt greit å ikke ønske å delta (se veiledningsskjema for fastlegene, vedlegg).

Vi planlegger uttrekk av lister over uvaksinerte pasienter ved deltakende legekantor i løpet av desember 2021. Videre at legene ringer til pasientene i intervensjonsgruppen innen tre uker etter uttrekket. Etter ytterligere tre uker vil helsesekretæren ved hvert deltakende legekantor igjen hente ut lister over uvaksinerte pasienter tilhørende hver deltakende fastlege, og telle opp hvor mange i de to gruppene som fremdeles er uvaksinerte. De som har latt seg vaksinere vil ha forsvunnet fra listen. Antall uvaksinerte i hver gruppe oppgis til prosjektmedarbeideren, som vet hvilken gruppe det ble intervenert på. Det oppgis kun et antall, ingen personopplysninger. Andelen pasienter i intervensjonsgruppen som har latt seg vaksinere vil da kunne sammenlignes med andelen i kontrollgruppen.

Antall uvaksinerte i hver gruppe oppgis til prosjektmedarbeideren, som vet hvilken gruppe det ble intervenert på. Det oppgis kun et antall, ingen personopplysninger. Andelen pasienter i intervensjonsgruppen som har latt seg vaksinere vil da kunne sammenlignes med andelen i kontrollgruppen.

Fastlegene vil få valgfrie poeng til sin videre- og etterutdanning for å delta i prosjektet, samt honorar svarende til takst 62 for arbeidet. Honoraret dekkes av FHI og totalkostnaden estimeres til omkring 150.000 kroner. Dersom vi antar at andelen vaksinerte blant dem som kontaktes av fastlegene blir omkring 30 prosent, og andelen i kontrollgruppen blir 10 prosent, vil vi trenge 120-150 personer som inngår i utvalget. Hvis andelen vaksinerte blant dem som ringes opp blir 20 prosent, og det blir 10 prosent i kontrollgruppa, vil vi trenge et utvalg på 400 personer. Det er betydelige usikkerheter i dette anslaget, ikke minst når det gjelder hvor mange en vil klare å få kontakt med.

Prosjektledelse

Marit Tuv er fastlege, midlertidig tilsatt ved FHI for blant annet å lede dette prosjektet. Hun har begrenset forskningserfaring, men støttes av et team med tung forskningserfaring.

Forskningsetiske utfordringer

Deltakelse i prosjektet medfører marginal risiko og liten ulempe for dem som blir oppringt av sin fastlege, og overhode ingen risiko eller ulempe for deltakerne i kontrollgruppa. Resultatene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om hvorvidt det er verdt å satse på dette tiltaket som ledd i innsatsen på å økt vaksinasjonsdekningen.

Finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold

Kostnadene ved prosjekter er lønnskostnader til medlemmene av forskergruppa og godtgjøring til fastlegene som deltar. FHI og Oslo kommune vil dekke lønnskostnadene, mens FHI vil dekke kostnadene til de deltakende fastlegene.

Prosjektleder jobber til vanlig som fastlege, men utover det er det ingen kjente mulige interessekonflikter. Pasienter kan stå i et avhengighetsforhold til sin fastlege, og vi legger derfor stor vekt på at fastlegene skal understreke at deltakelse er helt frivillig, og at det er helt greit å takke nei.

Plan for offentliggjøring av resultater og gjenbruk av data

Resultatene fra studien vil bli publisert på FHIs nettsider og gjennom ordinære vitenskapelige kanaler (tidsskrift). Alle data som behandles er anonyme, og vil bli delt med enhver som ønsker å se eller bruke dem.

Referanser

1. Folkehelseinstituttet. Koronavaksinasjon – statistikk. <https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/> Lest 21.09.2021
2. Kunnskapsdepartementet (2021). Rapport fra ekspertgruppe. Innvandrerbefolkningen under koronapandemien. Smitte, vaksine og konsekvenser for integreringen. https://www.imdi.no/contentassets/c10db702b4fc4c25b6c0d2073a05617b/innvandrerbefolkningen_under_koronapandemien.pdf Lest 21.09.2021
3. Thomas RE, Lorenzetti DL. Interventions to increase influenza vaccination rates of those 60 years and older in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD005188. DOI: 10.1002/14651858.CD005188.pub4. Lest 21.09.2021.
4. Strain WD, Mansi J, Boikos C, Boivin M, Fisher WA. Achieving Influenza Vaccine Uptake Target in Canada via a Pharmacy-Led Telephone Discussion during the 2019–2020 Season. *Vaccines*. 2021; 9(4):312. <https://doi.org/10.3390/vaccines9040312> Lest 21.09.2021
5. Kan T, Zhang J. Factors influencing seasonal influenza vaccination behaviour among elderly people: a systematic review. *Public Health* 2018;156:67-78.
6. Lu PJ, Srivastav A, Amaya A, Dever JA, Roycroft J, Kurtz MS, et al. Association of provider recommendation and offer and influenza vaccination among adults aged >=18years - United States. *Vaccine* 2018;36(6):890-8.
7. Giese C, Mereckiene J, Danis K, O'Donnell J, O'Flanagan D, Cotter S. Low vaccination coverage for seasonal influenza and pneumococcal disease among adults at-risk and health care workers in Ireland, 2013: The key role of GPs in recommending vaccination. *Vaccine* 2016;34(32):3657-62.

8. Mak DB, Regan AK, Joyce S, Gibbs R, Effler PV. Antenatal care provider's advice is the key determinant of influenza vaccination uptake in pregnant women. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2015;55(2):131-7.
9. McIntyre A, Zecevic A, Diachun L. Influenza vaccinations: older adults' decision-making process. *Can J Aging* 2014;33(1):92-8.
10. Forus A. Hvorfor stoler pasienten på legen? *Tidsskr Nor Legeforen* 2008 128: 1798
<https://tidsskriftet.no/2008/08/doktoravhandling/hvorfor-stoler-pasienten-pa-legen> Lest 21.09.2021
11. FOR-2009-10-02-1229. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-02-1229> Lest 21.09.2021
12. BBC. Covid: Vaccine-hesitant patients in Leicester get GP phone calls.
<https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-56253139> Lest 21.09.2021